

**ВОЯГА ЕТМАГАН ГУМОН ҚИЛИНУВЧИ ЁКИ АЙБЛАНУВЧИНИ
СЎРОҚ ҚИЛИШДА ПСИХОЛОГИК АЛОҚА ЎРНАТИШНИНГ
ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ**

Алланазаров Ойбек Давранович

Юридик фанлар бўйича фалсафа

доктори, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10082971>

Аннотация. Мақолада вояга етмаган гумон қилинувчи ва айбланувчини сўроқ қилишда психологик алоқа ўрнатишнинг аҳамияти, психологик тўсиқларни бартараф этишда қўлланиладиган тактик усуллар бўйича олимларнинг фикр-мулоҳазалари таҳлил қилинган. Шулар асосида ушбу жараёнда юзага келадиган типик вазиятларда амалга оширилиши лозим бўлган ҳаракатлар тизими ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: жиноят, вояга етмаганлар, тергов, тактика, сўроқ қилиш, психологик алоқа, психологик тўсиқ, гумон қилинувчи, айбланувчи, тергов ҳаракати.

Аннотация. В статье проанализированы мнения ученых о значении установления психологического контакта при допросе несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, и тактические приёмы применяемые при устранении психологических барьеров. На их основе было разработано система действий осуществляемые при типичных следственных ситуациях возникающих в данном процессе.

Ключевые слова: преступление, несовершеннолетние, следствие, тактика, допрос, психологический контакт, психологический барьер, подозреваемый, обвиняемый, следственное действие.

Annotation. The article analyzes the opinions of scientists on the importance of establishing psychological contact when interrogating a minor suspect or accused, and tactical techniques used to eliminate psychological barriers. On their basis, a system of actions was developed that is carried out in typical investigative situations arising in this process.

Key words: crime, minors, investigation, tactics, interrogation, psychological contact, psychological barrier, suspect, accused, investigative action.

Мустақиллик йилларида қабул қилинган қонунлар ва бошқа қонун ости меъёрий ҳужжатлар орқали шахс ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг ўзига хос тизимини яратишга эътибор қаратилди. Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш учун зарур

шарт-шароитлар яратиш, уларга нисбатан қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турлари қўлланилишига йўл қўймаслик амалга оширилаётган ислохотлардан кўзланган асосий мақсадлардан бири ҳисобланади.

Баъзан ишни судга қадар юритиш босқичларида жиноят процесси иштирокчиларининг конституциявий ҳуқуқларини поймол қилиш, уларга нисбатан жисмоний ёки руҳий тазйиқ ўтказиш ҳолатлари учраб туради. Ушбу қонунга хилоф ҳаракатлар, аксарият ҳолларда, шахсдан айбига иқрорлик ёки иш ҳолатларини ойдинлаштирувчи бошқа кўрсатувларни олиш мақсадида содир этилади. Ваҳоланки, қонунчиликда шахсдан кўрсатувлар олиш учун сўроқ қилиш тергов ҳаракатини ўтказиш белгиланган бўлиб, уни ўтказишда сўроқ қилишнинг тактик ва психологик усулларида тўғри фойдаланиб, шунингдек мантиқ қоидалари ва қонунда белгиланган тартибга риоя қилиниши қонуний йўл билан иш учун аҳамиятли бўлган барча маълумотларни олиш имкониятини яратади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 ноябрь кундаги «Суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини кучайтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5268-сон ҳамда 2020 йил 10 август кундаги «Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6041-сон Фармонлари қабул қилиниши натижасида суд-тергов органлари фаолиятида шахс ҳуқуқ ва эркинликларига нисбатан бўлган муносабат кескин ўзгарди. Бироқ бугунги кунда ҳам гумон қилинувчи кўрсатув беришдан бош тортадиган ёки содир этган қилмишини тан олмасдан ёлғон кўрсатувлар берадиган вазиятларда улардан кўрсатув олиш учун қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллаш каби ғайриқонуний усуллардан фойдаланиш эҳтимоли йўқ эмас.

Айниқса, вояга етмаган гумон қилинувчи ва айбланувчиларни сўроқ қилишда улар билан зарур психологик алоқа ўрната билмаслик, уларнинг шахсига хос хусусиятларига етарлича эътибор бермаслик тактик усуллар нотўғри таналанишига олиб келиши ва оқибатда зиддиятли вазиятни юзага келтириши ҳамда масъул шахснинг ғайриқонуний усуллардан фойдаланишга мурожаат қилишига таъсир этиши мумкин. Шу сабабли сўроқ қилишга пухта тайёргарлик кўриш ҳамда ушбу жараёнда аниқланган маълумотларга асосланган ҳолда сўроқ қилиш жараёнида

шахс билан психологик алоқа ўрнатишни тўғри амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

Ҳуқуқшуносликка оид адабиётларда сўроқ қилишнинг ишчи босқичи гумон қилинувчи ёки айбланувчининг шахсига ойдинлик киритиш, тергов ҳаракати иштирокчиларига ҳуқуқ ва мажбуриятларини тушунтириш, қайси тилда кўрсатув берилишини аниқлаш ва шу каби бошқа процессуал ҳаракатларни амалга ошириш билан бошланиши қайд этилган.

Тактик нуқтаи назардан эса, ишчи босқичдаги дастлабки энг муҳим ҳаракат – сўроқ қилинаётган шахс билан психологик алоқа ўрнатишдир.

Психологик алоқа ўрнатишда амалга оширилиши лозим бўлган ҳаракатлар, вояга етмаган шахснинг руҳиятига таъсир ўтказиш усуллари ва ушбу жараёнда эътибор қаратилиши лозим бўлган бошқа масалалар ҳақида олимлар ва тадқиқотчилар томонидан бир қатор фикрлар билдирилган. Жумладан, психологик алоқа ўрнатиш вақтига алоҳида эътибор қаратилиб, вояга етмаган шахснинг анкета маълумотларини аниқлаш ва ҳуқуқларини тушунтириш жараёнида у билан психологик алоқа ўрнатиш ва сўроқнинг кейинги босқичларида уни сақлаб туриш лозимлиги баён этилган¹.

А.А.Усмонова, А.Н.Норбоев ва П.Р.Эдиловлар вояга етмаган шахс билан психологик алоқа ўрнатиш шакли муҳимлигини таъкидлаб, бу борада сўроқ қилинувчига жиноят ишига алоқадор бўлмаган саволларни бериш, жумладан, унинг ўқиши, қизиқишлари, дўстлари ҳақида суҳбатлашиш лозимлигини қайд этишган².

Л.Ю.Аксенова ва А.Т.Анешевалар эса, вояга етмаганлар билан психологик алоқа ўрнатиш учун юзага келган психологик тўсиқларни бартараф этиш, шу орқали унда тергов билан ҳамкорлик қилиш истагини уйғотиш лозимлигини ҳамда ушбу жараёнда ёлғон, руҳий зўрлик ёки босим ўтказилиши мумкин эмаслигини таъкидлаганлар³.

С.М.Трашкова ва Л.Ю.Айснерлар ҳам психологик тўсиқларни бартараф этиш муҳимлигини таъкидлаб, сўроқ қилинувчи билан психологик алоқа ўрнатишда ундаги психологик ўзига хосликлар, терговчи билан бир-бирига мос келмайдиган характери ҳамда ҳиссиётга

¹ Қаранг: Криминалистик тактика: Дарслик./ Т.Б. Маматкулов, Ш.Т. Джуманов, У.Т. Тургунов ва бошқ. – Т., 2013. — Б. 97.

² Қаранг: А.А.Усмонова, А.Н.Норбоев. Юридик психология: Ўқув қўлланма. –Т., 2006. – Б. 47-50.

³ Қаранг: Аксенова Л.Ю., Анешева А.Т. Тактические приемы производства допроса // Вестник Омской юридической академии. – 2019. – Том 16, № 1. – С. 82–83.

берилувчанлик даражасидан келиб чиқадиган тўсиқлар юзага келиши мумкинлигини, бундай ҳолатларда шахсга психологик билимлардан фойдаланган ҳолда тўғри таъсир ўтказиш зарурлигини баён қилганлар⁴.

Таҳлил қилинаётган масала ҳақида Е.В.Васкэ томонидан ўтказилган чуқур таҳлилларга асосан билдирилган фикрлар диққатга сазовордир. У вояга етмаганларни сўроқ қилишда психологик алоқа ўрнатиш жараёнини қуйидаги босқичларга бўлган: 1) муайян тергов вазиятида вояга етмаган шахс билан мулоқотга киришиш орқали унинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш; 2) сўроқ қилинувчининг шахсига хос хусусиятлари, сўроқ жараёнига муносабати ва ушбу тергов харакатида қатнашаётган бошқа иштирокчиларнинг хулқ-атворидан келиб чиқиб, вояга етмаган сўроқ қилинувчига таъсир ўтказиш йўллари башорат қилиш; 3) вояга етмаган сўроқ қилинувчи билан руҳий алоқани ўрнатиш⁵.

Бизнингча ҳам, вояга етмаган гумон қилинувчи ва айбланувчига эркин сўзлаб беришни таклиф этишдан олдин унинг психологик хусусиятлари ўрганилиши, сўроқ жараёнига ва терговчига бўлган муносабатига баҳо берган ҳолда психологик алоқа ўрнатилиши мақсадга мувофиқ.

Вояга етмаган сўроқ қилинувчининг шахсини ўрганиш, бизнингча, қуйидагича амалга оширилиши лозим: биринчидан, сўроқ қилишга тайёргарлик кўришда зарур маълумотларни олиб ўрганиш; иккинчидан, сўроқ бошланишидан олдин у билан мулоқот қилишда унинг ўзини тутиши, гап-сўзи ва хатти-ҳаракатларини кузатиш орқали ўрганиш.

Ўрганиш натижасида олинган вояга етмаганнинг шахси ҳақидаги маълумотлар мазмунидан келиб чиқиб, психологик алоқа ўрнатиш усули танланиши мумкин. Мазкур жараёнда қуйидаги типик тергов вазиятлари юзага келиши мумкин:

- 1) дастлабки мулоқот натижасида вояга етмаган шахс билан психологик алоқа ўрнатиш учун ижобий муҳит юзага келган;
- 2) вояга етмаган шахснинг табиатига хос бўлган тортинчоқлик, терговчидан ётсираш ва шу каби хусусиятлари психологик алоқа ўрнатиш учун унчалик қулай бўлмаган вазиятни юзага келтирган;

⁴ Қаранг: *С.М.Трашкова, Л.Ю.Айснер*. Некоторые психологические особенности проведения допроса // Общество: политика, экономика, право. – 2017. № 3. – С. 62–65.

⁵ Қаранг: *Е.В.Васкэ*. Психологические составляющие взаимодействия с несовершеннолетним при допросе. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. 2014. №3 (2), С. 45.

3) терговчи ва вояга етмаган шахс ўртасида турли сабабларга кўра психологик алоқа ўрнатишда тўсиқлар юзага келган.

Биринчи вазиятда вояга етмаган гумон қилинувчи ва айбланувчига у берадиган кўрсатувларнинг аҳамияти тушунтирилиб, эркин сўзлаб бериш таклиф этилади ва сўроқнинг кейинги босқичларида психологик алоқа янада мустаҳкамлаб борилади.

Иккинчи вазиятда вояга етмаган шахс билан керакли психологик алоқани ўрнатиш учун ундаги тортинчоқлик, ётсираш ва шу каби хусусиятлардан келиб чиқиб, терговчининг муомаласи ва ҳаракатлари шунга мослаштирилиши мақсадга мувофиқ. Яъни терговчи сўроқ қилинувчи билан тил топишиш учун ундаги психологик алоқа ўрнатишга ҳалақит бераётган ҳисларни бартараф этиш чораларини кўриши лозим.

Бунда умумий ва бетараф қизиқишлар доирасини (масалан, тангалар, маркаларни йиғиш, спорт, саёҳат, ҳайвонлар ва бошқа қизиқишлар) аниқлаш психологик муҳитни енгиллаштиради ва терговчи билан вояга етмаган шахснинг “мавқеи”ни тенглаштиради. Бу ўз-ўзидан мулоқотда сўроқ қилинувчини яқинлаштиради⁶.

Учинчи вазият сўроқ қилиш жойи, чақиринишу усули ва иштирокчилар доираси нотўғри танланиши ёки вояга етмаган шахсдаги кўрқув, қаттиқ ҳаяжонланиш каби ҳислар таъсирида юзага келиши мумкин. Шунингдек, вояга етмаган шахсга нисбатан катта ёшдагилар томонидан тазйиқ ўтказилиши, сўроқ қилишда “ўзини тутиш” бўйича йўл-йўриқлар кўрсатилиши ҳам зиддиятли тергов вазиятини юзага келтиради.

Агарда терговчи билан вояга етмаган шахс муносабатларида психологик тўсиқлар юзага келса, дастлаб уларни бартараф этиш чоралари кўрилиши лозим. Бунинг учун С.М.Трашкова ва Л.Ю.Айснерлар таъкидлашганидек, психологик билимлардан фойдаланган ҳолда шахсга руҳий таъсир ўтказиш мақсадга мувофиқ. Шунингдек, сўроқнинг айрим босқичларида вояга етмаган шахс билан мулоқот қилишда юзага келган муаммоли ҳолатни бартараф этиш ва ижобий руҳий алоқа ўрнатиш мақсадида В.Н.Карагодин ва А.А.Казаковлар тавсия этишганидек, ташаббусни вақтинча психологга топшириш мумкин⁷.

⁶ Қаранг: *Б.Н. Сирлиев, И. Соттиев ва бошқ.* Дастлабки тергов фаолияти психологияси: Дарслик. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – Б. 217.

⁷ Қаранг: *Карагодин В.Н., Казаков А.А.* Тактико-организационные и процессуальные проблемы досудебного производства по фактам преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. *Lex russica* (Русский закон). 2017; (6): 141-155. <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2017.127.6.141-155> (Кириш вақти: 29.09.2020 йил)

Шахсга психологик таъсир ўтказишда вояга етмаган шахснинг руҳиятига хос бўлган айрим хусусиятлари инobatга олиниши керак. Жумладан, уларнинг билими ва ҳаётий тажрибаси камлиги, дўстлари ва жамоаси олдида ўзига нисбатан салбий фикр шаклланишидан қўрқиши, содир этган қилмиши ҳақида ота-онаси ва яқинлари хабардор бўлишидан хавфсираши ва шу кабилар.

Бироқ, Л.Ю.Аксенова ва А.Т.Анешевалар тўғри қайд этишганидек, психологик тўсиқларни бартараф этишда вояга етмаган шахснинг ушбу ожиз томонларидан фойдаланиб, уларни алдаш ва руҳий босим ўтказиш мумкин эмас. Бундай усуллар қўлланилиши, биринчидан, олинган далилларнинг номақбул деб эътироф этилишига, иккинчидан, сўроқ қилишнинг кейинги босқичларида жиддийроқ психологик тўсиқларнинг юзага келишига сабаб бўлиши мумкин.

Психологик тўсиқларни бартараф этиш учун вояга етмаган гумон қилинувчи ва айбланувчининг қонуний вакиллари, педагог ёки психологларнинг ёрдамидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Айниқса, вояга етмаган шахсда қўрқув, хавфсираш каби ҳислар таъсирида тушкунлик ҳолати юзага келганда, ушбу иштирокчилар ёрдамидан фойдаланишга эҳтиёж юзага келади. Бундай вазиятларда сўроқни бошлашдан олдин, А.А.Усмонова, А.Н.Норбоев ва П.Р.Эдиловлар таъкидлаганидек, вояга етмаган сўроқ қилинувчи билан ўқиш ёки иш жойи, қизиқадиган спорт тури ва шу каби умумий мавзуларда гаплашиш орқали ишончли психологик алоқа ўрнатиш чоралари кўрилиши мақсадга мувофиқ.

Агарда вояга етмаган шахснинг сўроқ бошланишидан олдинги ҳуқуқ-атворида ўзига нисбатан бўлган ишончи юқорилиги ва унга “бола”ларга қилинадиган муносабат маъқул эмаслиги сезилиб турса, сўроқ давомида у билан катталарга мурожаат қилинганидек муносабатда бўлиш ёки расмий оҳанг ва услубда гаплашган маъқул. Бундай вазиятларда вояга етмаган шахс билан мулоқот қилишнинг нотўғри усуллари танланиши сўроқ жараёнини жиддий қабул қилмаслик ва терговчига нисбатан ҳурматсизлик қилинишига олиб келиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, вояга етмаган шахслар билан психологик алоқа ўрнатиш уларни сўроқ қилишнинг тактик жиҳатдан зарурий босқичи бўлиб, ушбу жараёнда уларнинг шахсига хос хусусиятлардан ва юзага келган тергов вазиятидан келиб чиққан ҳолда зарур бўлган психологик усуллар қўлланилиши ижобий психологик муҳит яратилишига ҳамда

сўроқ жараёнида иш учун аҳамиятли бўлган маълумотларнинг қонуний йўллар билан олинишига хизмат қилади.

